
Dr. Osvaldo R. Burgos

Doctrinario permanente de Microjuris Argentina.

Autor extranjero invitado de Persona e Danno (Milán, Italia).

Columnista revista Póliza (Uruguay) y GoSeguros (Bs. As).

Colaborador habitual Suplemento de Seguros de Eldial.com (Argentina).

Docente en Derecho de Seguros de Diario Judicial (Argentina).

NOTA:

Los interesados en recibir un ejemplar impreso gratuito de este libro pueden hacer su petición directamente al autor, en tal caso, deberán asumir el costo del envío.

Dirigirse a este dirección: osvaldo@burgos-abogados.com.ar

